

МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Азиз Рахимджонович Ризаев

Мустақил тадқиқотчиси

Тошкент давлат шарқишунослик университети

Э-маил: rizaev_@gmail.com

Аннотация: Мақолада миллий идентиклик категориясини илмий муаммо сифатида тадқиқ этишининг методологик хусусиятлари таҳлил қилинган. Идентиклик тушунчаси гуманитар фанларда кенг тарқалиши натижасида юзага келган семантик ноаниқлик ва талқинлар хилма-хиллиги кўриб чиқилади. Миллий идентиклик сиёсатининг моҳияти очиб берилган. Араб мамлакатлари мисолида миллий идентикликнинг конструктив жиҳати, унинг диний анъаналар, тил сиёсати, модернизация ва глобаллашув жараёнлари таъсирида шаклланиши кўрсатилган. Идентикликнинг ташқи сиёсатга мустақил таъсир кўрсатувчи омил сифатидаги роли, унинг халқаро муносабатлар динамикасини белгилашдаги аҳамияти асосланган. Идентиклик сиёсатининг жамиятни бирлаштирувчи номоддий ресурс ва айни вақтда ижтимоий парчаланиш хавфини оширувчи омил эканлиги очиб берилган. Миллий идентиклик муаммосига оид тадқиқотларда фанлараро, қиёсий ва институционал ёндашувлар зарурлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: Миллий идентиклик, сиёсий идентиклик, идентиклик сиёсати, араб мамлакатлари, конструктивизм, модернизация, глобаллашув, ташқи сиёсат, институционал таҳлил.

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Азиз Рахимджонович Ризаев

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: rizaev_@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются методологические особенности исследования категории национальной идентичности как научной проблемы. Рассматриваются вопросы семантической неопределённости и множественности интерпретаций концепта идентичности. Раскрывается сущность политики идентичности. На примере арабских стран показана конструктивная природа национальной идентичности, её формирование под влиянием религиозных традиций, языковой политики, процессов модернизации

www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.18508979

и глобализации. Обоснована роль идентичности как самостоятельного фактора влияния на внешнюю политику и её значение в определении динамики международных отношений. Подчёркивается двойственный характер политики идентичности как нематериального ресурса консолидации общества и фактора, способного усиливать риски социальной фрагментации. Обосновывается необходимость междисциплинарного, сравнительного и институционального подходов в исследованиях национальной идентичности.

Ключевые слова: Национальная идентичность, политическая идентичность, политика идентичности, арабские страны, конструктивизм, модернизация, глобализация, институциональный анализ.

SPECIFIC FEATURES OF STUDYING THE PROBLEM OF NATIONAL IDENTITY

Aziz Raximdjonovich Rizayev

Researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: rizaev_@gmail.com

Abstract: *The article analyzes methodological features of studying the national identity category as a scientific problem. The author examines issues of semantic uncertainty and the multiplicity of interpretations of the identity concept that have emerged due to its widespread adoption in the humanities. The work reveals distinctions between national, civic, and political identity, as well as the essence of identity politics. Using Arab countries as examples, the constructive nature of national identity and its formation under the influence of religious traditions, language policy, modernization, and globalization processes are demonstrated. The study substantiates the role of identity as an independent factor influencing foreign policy and its significance in determining international relations dynamics. The dual character of identity politics is emphasized, as an intangible resource for social consolidation and simultaneously as a factor capable of increasing risks of social fragmentation. The article justifies the necessity of interdisciplinary, comparative, and institutional approaches in national identity research.*

Keywords: *National identity, political identity, civic identity, identity politics, Arab countries, constructivism, modernization, globalization, foreign policy, international relations, Arab-Muslim discourse, language policy, memory politics, cultural integration, political stability, collective consciousness, social consolidation, civilizational approach, methodology, institutional analysis.*

КИРИШ

Ҳозирда “идентиклик” категорияси илмий жамоатчилик томонидан кенг муҳокама қилинаётган долзарб мавзу бўлиб қолмоқда. Бу тушунчага қизиқиш ортиши унинг мазмуни ва методологиясини чуқурроқ ўрганишни тақозо этмоқда. Фанлараро муомалага фаол кириб келган идентиклик тушунчаси кўп қиррали талқинлар, маъно соҳасининг кенгайиши ва семантик ноаниқлик муаммолари билан рўбарў келмоқда.

Халқаро тадқиқотлар контекстида ҳам миллий идентиклик муаммоси долзарб илмий мавзу бўлиб қолмоқда. Идентиклик муаммоси сиёсатшунослик, социология ва маданиятшуносликка оид тадқиқотларда етакчи йўналишга айланган бўлса-да, асосий эътибор унинг локал ўлчамларига қаратилмоқда. Шу билан бирга, идентикликнинг ташқи сиёсат ва халқаро муносабатлар динамикасига, айниқса, Яқин Шарқ ва Шимолий Африка араб давлатларига таъсири етарлича ўрганилмаган. Ҳозирда идентикликни сиёсий жараёнлар ва халқаро муносабатларга таъсир етувчи мустақил омил сифатида таҳлил қиладиган эмпирик бой ва назарий жиҳатдан асосланган тадқиқотларга эҳтиёж каттадир.

ТАДҚИКОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

АҚШ, Буюк Британия, Россия, Туркия, Эрон, Исроил ҳамда Миср, Ливан, Сурия, Тунис, Саудия Арабистони каби давлатлар олимлари идентиклик муаммоларини, миллий идентикликни шакллантириш жараёнини ўрганишга салмоқли ҳисса қўшган. Бунда идентиклик муаммосини ўрганишнинг асосчилари сифатида Э.Геллнер, Б.Андерсон, Г.Тэддфел кўрсатилади¹. Жаҳонда тез суръатлар билан кечаётган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар назарий моделлар ишлаб чиқишдан кўра, уларни минтақавий мисоллар асосида эмпирик жиҳатдан синаб кўришни тақозо этмоқда. Бу тенденция АҚШ Коннектикут университети профессори П.Хоган ва Шимолий Каролина университети профессори К.Калхун ишларида намоён бўлади². С.Хантингтон, Ф.Фукуяма, Т.Карозерс³ каби олимлар сиёсий идентикликни шакллантиришда ташқи омиллар таъсирига алоҳида эътибор қаратганлар.

МУҲОКАМА

Туркиялик олимлар идентиклик шаклланишига оид турли аспектларни тадқиқ этганлар. Туркия ташқи сиёсати ва этноконфессионал озчиликлар

¹ Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991; Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. L.: Verso, 1983; Tajfel H. Differentiation Between Social Groups Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations. L.: Academic Press, 1978.

² Hogan P.C. Colonialism and Cultural Identity: Crises of Tradition in the Anglophone Literatures of India, Africa, and the Caribbean. Albany: State University of New York Press, 2000. Calhoun C. Social Theory and the Politics of Identity. Oxford: Blackwell, 1994.

³ Carothers T., Ottaway M. (eds). Uncharted Journey: Promoting Democracy in the Middle East. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2005.; Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Aff airs. 1993. Vol. 72. No. 3. P. 22-49.; Fukuyama F. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2018.

мавқеи К.Карпат, М.Каракаш, Л.Коркут, У.Узер, О.Тюркдоган⁴ ишларида таҳлил қилинган. Туркиядаги SETA тадқиқот марказининг собиқ директори Иброҳим Калин фикрича⁵, идентикликка оид баҳслар кўпинча тор доирада қолиб кетади, чунки этник, сиёсий ва ижтимоий идентикликлар инсон қабул қиладиган кадриятлар тизимидан узилган ҳолда кўриб чиқилади.

Россия шарқшунослигида араб-мусулмон дунёсидаги диний идентиклик, миллийлик хусусиятлари ва этник ўз-ўзини англаш жараёнларини таҳлил қилишга алоҳида эътибор қаратилган. Улар миллий ҳаракатлар спецификаси, миллий психология шаклланиши, этносиёсий жараёнлар динамикаси ва миллий-сиёсий ривожланишнинг оптимал моделларини ўрганадилар. Миллий мафқуралар эволюцияси тарихий ретроспективада ҳам, замонавий ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар фонида ҳам таҳлил этилган. Араб давлатларидаги минтақавий ва миллий идентиклик муаммоларини ўрганишда В.Я.Белокреницкий, К.В.Вертяев, С.М.Иванов, Г.Г.Косач, Н.Г.Киреев, В.А.Кузнецов, Е.С.Мелкумян, В.В.Орлов, С.Ф.Орешкова⁶ каби олимлар алоҳида ўрин тутадилар.

Араб мамлакатлари олимлари ҳам Яқин Шарқ ва Шимолий Африкада идентиклик муаммосини фаол ўрганмоқдалар. Алоҳида жамоалар ва сиёсий ташкилотлардаги этноконфессионал идентиклик хусусиятлари Юсрий Хазран, Симон Хаддад, Мажид Халауий, Камал Салибий, Адам Саулий, Милад Ханна, Зухеир Габсий ва Фанар Хаддад⁷ каби олимларнинг илмий ишларида

⁴ Karpat K. Osmanlı’dan günümüze kimlik ve ideoloji. / İstanbul: Timaş Yayınları, 2009; Karakaş M. Türkiye’nin Kimlikler Siyaseti ve Sosyolojisi. / Akademik İncelemeler Dergisi // Journal of Academic Inquiries. Yıl/Year: 2013. Cilt/Vol.: 8. Sayı/Number: 2. S. 1-44.; Korkut L. Siyasi Kimlik Olarak Vatandaşlık: Türkiye’de ve Dünya Devletlerinde Anayasal Vatandaşlık Tanımları // İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014. No. 1 (2). P. 5-41.; Uzer U. Identity and Turkish foreign policy: the Kemalist influence in Cyprus and the Caucasus. N.Y.: I.B.Tauris, 2011.; Türkdoğan O. Türk toplumunun tarihsel kimliği ve günümüz sorunları. / İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2016.

⁵ Kalın İ. Türkiye’nin Kimliği. SETA. 24.04.2006. URL: <https://www.setav.org/turkiyenin-kimligi>

⁶ Белокреницкий В.Я. Культурная сложность пакистанского общества: этнические и этноконфессиональные аспекты // Социальные и политические процессы на Востоке. Культурно-сложные общества в мусульманском ареале, геополитическая и геоэкономическая динамика / Отв. ред. выпуска В.Белокреницкий и др. –М.: ИВ РАН. Серия: Труды Института востоковедения РАН. 2019. Т. 26. С. 420-446.; Вертяев К.В., Иванов С.М. Курдский национализм: история и современность, М.: ЛЕНАНД, 2015. – 352 с.; Косач Г.Г. Саудовская Аравия: государство и конструирование «национальной идентичности» // Культурная сложность современных наций / Отв. ред. В.Тишков, Е.Филиппова; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН. –М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 359-375.; Киреев Н.Г. Исламоторецкий синтез в государственной идеологии Турции // Нации и национализм на мусульманском Востоке / Отв. ред. В.Белокреницкий, Н.Ульченко. –М.: ИВ РАН, 2015. С. 229-240.; Мелкумян Е.С. Регион Залива: конфликты, компромиссы, сотрудничество. –М.: ИВ РАН, 2008. – 283 с.; Орлов В.В. Самоотожествление в арабском мире: этническое, профессиональное, национальное // Нации и национализм на мусульманском Востоке / Отв. ред. В.Белокреницкий, Н.Ульченко. –М.: ИВ РАН, 2015. С. 147-158.; Орешкова С.Ф. К вопросу об этнической идентификации мусульманских народов: османский опыт // Нации и национализм на мусульманском Востоке / Отв. ред. В.Белокреницкий, Н.Ульченко. –М.: ИВ РАН, 2015. С. 159-163.; Кузнецов В.А. От Океана до Залива: идентичность одного региона в условиях неомодерна // Вест. Моск. ун-та. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2019. Т. 11. № 2. С. 9-39.

⁷ Hazran Y. The Druze Community and the Lebanese State: Between Confrontation and Reconciliation. Routledge, 2014.; Haddad S. The origins of popular support for Lebanon’s Hezbollah // Studies in Conflict & Terrorism. 2006. Т. 29. № 1. С. 21-34.; Halawi M. A Lebanon defied: Musa al-Sadr and the Shi’a community. Routledge, 2019. P. 268.; Salibi K. The Lebanese Identity // Journal of Contemporary History. 1971. Т. 6. No.1. P. 76-86; Salibi K. A house of many mansions: The history of Lebanon reconsidered. University of California Press, 1990. 247 p.; Saouli A. www.sharqjurnali.uz

ёритилган. Улар миллий-сиёсий идентиклик муаммосини ички ва ташқи омиллар кесимида таҳлил қиладилар. Мисрлик олим Милад Ханна “Миср идентиклигининг етти устунни” асарида миллий идентиклик шаклланишида вақт ва макон омилларининг ўзаро таъсирига урғу беради⁸. Зухеир Габсий “араб баҳори” воқеаларидан кейин Тунис ёшларининг фаолият йўналишлари ва ўзини англаш ҳолатини ўрганган⁹. Фанар Хаддад эса этнос ва этник назариялар, тарихий хотира ва этноконфессионал сюжетлар, айниқса, озчиликларнинг можаролардаги ролини тадқиқ этган¹⁰.

Эронлик тадқиқотчи С.Алам¹¹ ҳам миллий идентиклик муаммосини ўрганишга салмоқли ҳисса қўшган. У ислом омилининг Эрон идентиклиги шаклланишидаги ўрни, этник ва миллий ўзини англаш ҳолати ҳамда ҳозирги Эрон ташқи сиёсий идентификациясини мамлакатнинг ички ва ташқи сиёсати концепциялари доирасида таҳлил қилган.

Шунингдек, Ж.Бертон, Д.Хоровиц, Ш.Тельхами, М.Барнетт, Р.Лебоу, А.Рошвальд, Я.Зерубавель¹² каби исроиллик олимлар яҳудий ва исроил миллий идентиклигининг шаклланиш муаммоларини турли назарий парадигмалар билан боғлаган ҳолда комплекс ўрганганлар. Улар этносиёсий ва этноконфессионал можароларда сиёсийлашган идентикликнинг драйвери сифатидаги ролини таҳлил қилиб, конструктивистик ёндашув доирасида идентикликнинг ташқи сиёсатга таъсири ва муайян идентикликларнинг шаклланиш шарт-шароитларини назарий ҳамда амалий жиҳатдан изоҳлашга ҳаракат қиладилар.

Ҳозирги глобал сиёсат идентикликнинг фақат маданий-рамзий феномен эмас, балки ташқи сиёсий позициялашувнинг муҳим воситасига айланиб бораётганини кўрсатмоқда. У давлатнинг халқаро тизимдаги ўрнини қандай қабул қилишини, дўст ва душманни фарқлашини, глобал майдонда қайси

Sectarianism and political order in Iraq and Lebanon // *Studies in Ethnicity and Nationalism*. 2019. T. 19. No.1. P. 67-87.; Hanna M. *The Seven Pillars of the Egyptian Identity*. General Egyptian Book Organization, 1994. P. 199.; Gabsi Z. Tunisia’s youth: awakened identity and challenges post-Arab Spring // *British Journal of Middle Eastern Studies*. 2019. T. 46. No. 1. P. 68-87.; Haddad F. *Sectarianism in Iraq: Antagonistic visions of unity*. Oxford University Press, USA, 2011. 306 p.

⁸ Hanna M. *The Seven Pillars of the Egyptian Identity*. General Egyptian Book Organization, 1994. P. 199.

⁹ Gabsi Z. Tunisia’s youth: awakened identity and challenges post-Arab Spring // *British Journal of Middle Eastern Studies*. 2019. T. 46. No. 1. P. 68-87.

¹⁰ Haddad F. “Sectarianism” and its Discontents in the Study of the Middle East // *The Middle East Journal*. 2017. T. 71. No. 3. P. 363–382.; Haddad F. A sectarian awakening: Reinventing Sunni identity in Iraq after 2003 // *Current Trends in Islamist Ideology*. 2014. T. 17. No. 4. P. 145-176.

¹¹ Alam S. *Iran’s National Identity Problem* // *Ethnic Identity and the State in Iran*. New York: Palgrave Macmillan, 2013. P. 45-58.

¹² Burton J. *Conflict: Resolution and Prevention*. –Leiden.: The Macmillan Press Ltd, 1990. – 295 p.; Horowitz D.L. *Ethnic Groups in Conflict*. Los Angeles: University of California Press, 1985. – 697 p.; *Identity and Foreign Policy in the Middle East* / Sh.Telhami and M.Barnett (eds). Ithaca & L.: Cornell University Press, 2002. – 207 p.; Lebow R.N. *National Identities and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. – 270 p.; Roshvald Aviel. *Jewish Identity and the Paradox of Nationalism* // *Nationalism, Zionism and Ethnic Mobilization of the Jews in 1900 and beyond* / Ed. by M.Berkowitz. –Leiden: Institute for Jewish Studies, 2004. – 333 p.; Zerubavel Yael. *Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. – 340 p.; Zerubavel Yael. *New Beginning, Old Past: The Collective Memory of Pioneering in Israeli Culture*. *New Perspectives of Israeli History: The Early Years of the State* / Ed. by L.J.Silberstein. –N.Y.: New York University Press, 1991. – 389 p.

стратегияни афзал кўришини белгилайди. Миллий ва сиёсий идентиклик фақат риторикада эмас, балки ташқи сиёсий қарорлар қабул қилишнинг реал механизмларида ҳам муҳим аҳамиятга молик.

Миллий идентиклик ва ташқи сиёсат ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ўрганиш илмий ва методологик жиҳатдан долзарбдир. Бу йўналиш халқаро ўзаро таъсирни, ташқи сиёсий стратегиялар моҳиятини ва турли цивилизацияон муҳитларда жаҳон тартибининг қандай қабул қилиниши масалаларини яхшироқ тушуниш имконини беради. Шу асосда идентикликни халқаро субъектлар хатти-ҳаракатини шакллантирувчи мустақил детерминант сифатида кўрадиган янги аналитик парадигма учун назарий замин вужудга келади.

XX аср охирига келиб, гуманитар фанларда идентиклик категориясидан фойдаланиш сезиларли даражада кенгайди. Бу ҳолат мазкур тушунчанинг илмий самарадорлигини қайта кўриб чиқиш ва танқидий баҳолашга қаратилган ёндашувларни вужудга келтирди. Айрим тадқиқотчилар ¹³ "идентиклик инқирози" ҳақида сўз юритиб, идентиклик заифлашганини қайд этадилар. Ҳар қандай назарий категория оммавий илмий ва жамоат дискурсига кириб борган сайин, унинг семантик доираси кенгаяди. Натижада таърифлар қатъийлиги сусаяди, аналитик аниқликни публицистик, эмоциявий ёки мафкуравий талқинлар алмаштиради. Араб тилида “الهوية” (al-hawiya) – идентиклик атамаси “هو” (huwa) – “у” олмоши ва “ية” (iya) суффикси бирикувидан ясалиб, инсоннинг “ўзлиги”, “моҳияти”ни англатади. Араб тилшунослиги ва ижтимоий фанларида бу атама шахсий, маданий, миллий ва диний идентикликни ифода этишда қўлланилади. Глобаллашув ва маданий ўзаро таъсир чуқурлашган шароитда “الهوية” тушунчаси шахсий ва жамоавий ўзликни ифодалаш масалалари билан боғлиқ ҳолда янада долзарб аҳамият касб этмоқда.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Миллий идентиклик илмий муаммосини тадқиқ этиш методологик тартибга қатъий риоя этишни талаб қилади. Ҳар бир аниқ илмий контекстда тушунчанинг қайси ўлчамлари назарда тутилаётгани, қўлланиш доираси ва таҳлил даражалари аниқ белгиланиши лозим. Араб мамлакатларида миллий идентиклик муаммоси сиёсатшунослик нуқтаи назаридан алоҳида аҳамиятга молик. Араб миллий идентиклигини ўрганиш конструктивистик ва институционал ёндашувларни уйғунлаштиришни талаб қилади, чунки айнан шу назарий моделлар маданий, сиёсий ва ижтимоий омиллар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни очиб беради.

Миллий идентиклик жамият ривожини таҳлил қилишдаги асосий категориялардан бири ҳисобланади. Араб мамлакатлари учун бу масала модернизация жараёнлари ва араб-мусулмон интеллектуал қайта кўриб чиқиш дискурси шароитида алоҳида долзарбдир. Миллий идентиклик давлат

¹³ Tajfel H. Social Identity and Intergroup Relations 1982. Cambridge: Cambridge University Press.

легитимлигини таъминловчи ва жамиятни бирлаштирувчи сиёсий восита сифатида намоён бўлади¹⁴. Идентиклик мустаҳкам, бирламчи ва ўзгармас эмас, балки доимий шаклланиш ва қайта талқин этиш жараёнидаги конструкциядир. Идентиклик фақат бир марта “мерос” қилиб олинмайди. Араб давлатларидаги модернизация жараёнлари глобаллашув, колониал мерос, ички парчаланиш ва парадигмалар алмашинуви шароитида анъанавий идентиклик шаклларидаги заифлигини кўрсатди. Бироқ модернизация жараёни миллий идентикликнинг онгли танлов, танқидий муҳокама ва маданий мулоқот асосида янгилашни имкониятини ҳам очиқ берди. Шунинг учун модернизация даврида миллий идентикликни тугал ва барқарор ҳолат эмас, балки жамиятнинг ўтмиши, ҳозирги ҳолати ва истиқболни англашни ифода этувчи конструктив, ўзгарувчан коллектив тажриба шакли сифатида кўриш мақсадга мувофиқдир.

Араб контекстида цивилизацион ва араб-мусулмон ёндашувлар алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу ёндашувлар колониал мерос, диний анъаналар ва тил сиёсати таъсирини тизимли таҳлил қилиш имконини беради. “Араб дунёси” атамаси ўз-ўзидан вужудга келган сиёсий реаллик эмас, балки муайян тарихий жараёнлар ва минтақавий бирликка қаратилган сиёсий лобилар фаолияти натижасида шаклланган конструктивдир¹⁵. Эмпирик даражада дискурс-таҳлил, қиёсий институционал ёндашув, таълим тизими ва оммавий ахборот воситалари орқали шаклланадиган миллий нарративларни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Араб-мусулмон дискурсида “Ғарб” кўп ҳолларда “Бошқа” сифатида конструкция қилиниб, маданий гегемонияга қаршилик ғояларини мустаҳкамлайди.

Араб миллий идентиклигини ўрганиш методологияси идентикликни шакллантирувчи омиллар кўплигини инобатга олиши керак. Сиёсатшунослик, фалсафа, маданиятшунослик ва социологияни қамраб олган фанларро ёндашув идентикликдаги трансформацияларни фақат тасвирлаш билан чекланмай, уларнинг сабаблари ва оқибатлари ўртасидаги боғлиқликларни изоҳлаш имконини беради. Миллий идентиклик араб дунёсида сиёсий барқарорлик, маданий интеграция ва минтақавий бирлик динамикасини акс эттирувчи мослашувчан, контекстуал тузилма сифатида намоён бўлади¹⁶.

Араб мамлакатларида миллий идентиклик колониализм тажрибаси, диний анъаналар, панарабизм ва панисломизм ғоялари ҳамда глобаллашув жараёнлари таъсирида вужудга келган. Сиёсий элита ва интеллектуал доиралар модернизация билан маданий ўзига хосликни уйғунлаштиришга интилиб, таълим ва маданий сиёсат орқали миллий ўзликни мустаҳкамлашга қаратилган дастурларни амалга оширадilar.

Коллектив идентиклик мезонларини шакллантириш ва қўллаб-қувватлаш ички ва ташқи сиёсатнинг ўзаро боғлиқ вазифаларидан биридир. Бу нафақат алоҳида давлатлар, балки минтақавий ва миллий ҳамжамиятлар учун

¹⁴ Семенов И.С. Идентичность как предмет политического анализа. –М.: ИМЭМО РАН, 2011. –с. 59.

¹⁵ Наумкин В.В. Арабский национализм и проблема идентичности. // Полис. 2021. №4.

¹⁶ Арабский мир: идентичность и структура геополитического региона / под ред. С.М.Труевцева. –М.: ИВ РАН, 2020.

хам долзарбдир. Араб идентиклиги ҳақидаги дискурс постколониал даврдан буён изчил давом этмоқда. Бугун араб дунёси сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва гуманитар инқирозлар фонида ўтмишни қайта баҳолаш ва янги идентиклик моделларини излаш зарурати билан юзма-юз турибди.

Сиёсий фанларда идентиклик концепти босқичма-босқич мустаҳкам ўрин эгаллади. Бу жараён сиёсий ва тизимли таҳлил предметининг кенгайиши ва “сиёсий” тушунчасининг ўзи қайта талқин қилиниши билан боғлиқ. Институционал-норматив тушунчадан қийматлар, коммуникация ва маданий ўлчовларни қамраб олган кенг сиёсий манзарага ўтиш айнан шу йўналишда амалга ошди.

Идентиклик категорияси кенг ва мослашувчан назарий ўлчам бўлиб, шахсий ва гуруҳ онги, турли даражадаги сиёсий ва ижтимоий хулқ-атворни касбий ва этник гуруҳлардан тортиб миллий-давлат ҳамжамиятларигача бирлаштириш имконини берди. Миллий идентиклик концепти анъанавий институционал таҳлил чегараларини кенгайтириб, сиёсий коммуникацияни тушуниш имкониятларини оширди ва сиёсий тасаввурнинг муҳим шакли сифатида намоён бўлди.

Идентиклик категориясини сиёсий дискурсга киритиш жамиятнинг фақат статик кўринишини эмас, балки унинг динамикасини, субъектларнинг ўзини англаётганини ва бундай англаш дискурсив амалиётларда намоён бўлаётганини таҳлил қилиш имконини берди¹⁷. Идентиклик, бир томондан, индивиднинг ўз-ўзини англаши ва ижтимоий муносабатлар тизимидаги мавқеи ҳақидаги тасаввурлар мажмуини акс эттирувчи аналитик концептдир. Иккинчи томондан, у сиёсий муҳитда устувор йўналишлар, мотивация ва хулқ моделларини белгилайдиган моҳият категориясидир. У дунёқараш, психологик ва эмоциявий омиллар билан бирга сиёсий, маданий ва институционал детерминантларга асосланган ижтимоий ўлчамларни ҳам ўз ичига олади.

Назарий-методологик нуқтаи назардан таҳлил объектига қараб унинг координаталарини доимо аниқлаштириб бориш идентикликни тадқиқ этишдаги асосий вазифа бўлиб қолмоқда. Сиёсий фанларда идентиклик масаласи “сифатловчи идентикликлар” тизимида миллий, фуқаролик, маданий, диний, сиёсий ва бошқа доирада ўрганилади. Бундай хилма-хиллик гуманитар соҳадаги умумий тенденцияни акс эттиради, яъни “демократия”, “капитализм”, “миллатчилик” каби базавий категориялар ҳам “вариатив шакллар”да талқин қилинади.

Сиёсий жараёнларни ўрганиш миллий, фуқаролик ва сиёсий идентиклик ўртасидаги фарқни, шунингдек, “идентиклик сиёсати” феномени билан улар ўртасидаги методологик тафовутни аниқ белгилаб олишни тақозо этади. Биринчи ҳолат коллектив ўзликни шакллантириш ва ифодалаш жараёнларини,

¹⁷ Смит Э.Д. Национальная идентичность / Пер. с англ. под ред. Л.А.Седова. –М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 240 с.

иккинчиси эса ушбу жараёнларни бошқариш ва сиёсий жиҳатдан сафарбар қилиш механизмларини қамраб олади.

Илмий дискурда “миллий идентиклик” тушунчаси фуқароларнинг ўзини ягона сиёсий-маданий ҳамжамиятга мансуб деб англаши маъносида ишлатилади. Бу ҳамжамият “миллат” ёки “давлат” билан уйғунлаштирилади. Бундай талқинда миллий идентиклик фуқароларнинг тарихий, маданий ва сиёсий жиҳатдан бошқа халқлардан фарқланувчи умумий жамоага тегишлилик ҳиссини ифодалайди.

Миллий идентиклик феномени индивидуал ва коллектив ўлчамларга эга. У шахснинг миллатга мансублиги ва унинг тақдирига эмоциявий ҳамдардлик орқали намоён бўлса, коллектив даражада жамиятнинг ўзини яхлит миллий ҳамжамият сифатида қабул қилиши орқали ифодаланади. Миллий идентиклик сиёсий, маданий, тил, этник ва ҳудудий компонентларни ўзида мужассам этиб, шахсий ўзлик билан коллектив рамзий тузилмалар ўртасидаги боғлиқликни акс эттиради.

Сиёсатшунослик нуқтаи назаридан у давлатчилик шаклланиши тарихий жараёнида вужудга келиб, миллий консолидация пойдеворига айланади. Унинг тузилма яратувчи элементи Б.Андерсон таъкидлаган “тасаввур қилинган сиёсий жамоа” сифатидаги миллат ғоясидир¹⁸. Бунда фуқароларни умумий тақдир, қадриятлар ва тарихий миссия ҳақидаги рамзий тасаввурлар бирлаштиради.

Сиёсий назарияда “миллий идентиклик” билан бир қаторда “давлат-фуқаролик идентиклиги” ва “миллий-фуқаролик идентиклиги” тушунчалари ҳам қўлланилади. Улар фуқароларнинг давлатга фақат ҳуқуқий эмас, балки маънавий-этик боғлиқлигини, мамлакат тақдири учун масъулиятни ва асосий фуқаролик қадриятларини бўлишишини англатади. Миллий идентиклик сиёсий маданият тизими элементи сифатида давлат институтлари ва анъаналарининг сифатини, шунингдек фуқароларнинг маданий, тил ва хотира амалиётлари орқали умумий маъноларни қайта ишлаб чиқишдаги рамзий иштирок даражасини акс эттиради. Идентиклик сиёсати тушунчаси сиёсий жараён субъектларининг жамоа идентиклигини шакллантириш, қўллаб-қувватлаш ва трансформация қилишга қаратилган ҳаракатлар мажмуини англатади. Кенг маънода бу давлат, жамоат институтлари ва ижтимоий акторларнинг муайян сиёсий ҳамжамиятга мансублик ҳиссини таъминловчи умумий қадриятлар, нормалар, тарихий нарративлар ва маданий кодларни конструкция қилишга қаратилган фаолиятдир.

Идентиклик сиёсатининг давлат бошқарувига оид ўлчами фуқаролик ва миллий-давлат идентиклигини институционал қайта шакллантириш билан боғлиқ. Таълим тизими, маданий сиёсат, оммавий ахборот воситалари ва рамзлар орқали давлат ягона қадриятлар тизимини шакллантиради, ҳокимият институтлари легитимлигини мустаҳкамлайди ва ижтимоий интеграцияни

¹⁸ Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В.Г.Николаева. –М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. – 384 с.

рағбатлантиради. Бунда рамзлар сиёсати, хотира сиёсати, араб тили ва таълим сиёсати каби йўналишлар асосий ўрин тутди. Улар орқали маданий тажрибанинг узлуксизлиги ва тарихий бирдамлик сақлаб қолинади.

Европа давлатлари илмий жамоатчилиги фикрича, “идентиклик сиёсати” концепти 1960-1970-йиллар конструктивистик ғоялар ва фуқаролик ҳуқуқлари ҳаракатлари таъсирида шаклланди¹⁹. Дастлаб у ижтимоий ва маданий озчилик гуруҳларининг эътироф ва ҳуқуқий легитимлик учун курашини ифодаловчи шакл сифатида қаралди. Кейинчалик ушбу ёндашув маданий фарқларни сиёсийлаштириш ва янги сиёсий субъектларнинг ўз-ўзини ташкил этиш механизми сифатида талқин қилинди.

ХУЛОСА

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидагича хулоса қилиш мумкин:

Идентиклик категорияси кўп қатламли, динамик ва вариатив тушунча бўлиб, унинг гуманитар дискурда кенг тарқалиши турли талқинлар кўпайиши ва илмий таърифлар қатъийлигининг сусайишига сабаб бўлган. Шу боис идентикликни тадқиқ етишда методологик аниқлик, миллий, фуқаролик ва сиёсий идентиклик ўртасидаги фарқни, шунингдек “идентиклик сиёсати” феномени билан тафовутни аниқ белгилаб олиш мақсадга мувофиқдир. Араб мамлакатларида миллий идентиклик конструктив характерга эга бўлиб, араб-мусулмон мероси, диний анъаналар, араб тили сиёсати, модернизация ва глобаллашув жараёнлари ўзанида шаклланади. Уни ўрганиш конструктивистик ва институционал ёндашувлар, қиёсий дискурс-таҳлил, хотира сиёсати ва таълим сиёсати оид тадқиқотлар уйғунлигини талаб этади.

Идентиклик ташқи сиёсатнинг мустақил детерминанти сифатида халқаро муҳитни тушуниш, иттифоқчилар ва рақибатларни ажратиш, миллий элиталарни мобилизация қилишга таъсир кўрсатади. Ўзини “Бошқа” билан таққослаш жараёнида давлатнинг халқаро тизимда ўзига хос сиёсий хулқ модели вужудга келади. Шунга қарамай, идентикликнинг ташқи сиёсат ва халқаро муносабатларга, айниқса, араб давлатларидаги жараёнларга таъсири етарлича тадқиқ етилмаган. Идентикликни барқарорлик, можаролар ва сиёсий ривожланиш траекторияларига таъсир етувчи аналитик ҳосила сифатида талқин қилувчи эмпирик бой ва назарий жиҳатдан асосланган тадқиқотлар дастурини ишлаб чиқиш зарурияти мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Alam S. Iran’s National Identity Problem // *Ethnic Identity and the State in Iran*. New York: Palgrave Macmillan, 2013. P. 45-58.

¹⁹ Фрейзер Н. Справедливость, политика и различие / пер. с англ. Н.Я.Мазур. – М.: Издательский дом «Весь Мир», 2005. – 256 с.; Лакло Э., Муфф Ш. Гегемония и социалистическая стратегия: к радикальной демократической политике / пер. с англ. А.К.Смирнова. – М.: Просвещение, 2004. – 348 с.; Балибар Э. Мы, народ Европы? Размышления о транснациональной демократии / пер. с фр. Т.А.Дмитриевой. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 304 с.

2. Haddad S. The origins of popular support for Lebanon’s Hezbollah // *Studies in Conflict & Terrorism*. 2006. Т. 29. №.1. С. 21-34.
3. Kalın İ. Türkiye’nin Kimliği. SETA. 24.04.2006. URL: <https://www.setav.org/turkiyenin-kimligi/>
4. Tajfel, H. *Social Identity and Intergroup Relations*, 1982. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В.Г.Николаева. –М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. – 384 с.
6. Арабский мир: идентичность и структура геополитического региона / под ред. С.М.Труевцева. –М.: ИВ РАН, 2020.
7. Кочетков В.В. Идентичность в международных отношениях: теоретические основы и роль в мировой политике // *Вестн. Моск. ун-та. Серия 25: Международные отношения и мировая политика*. 2010. №1. С. 18-19.
8. Кудряшова И.В. Политические изменения и трансформация идентичности в странах мусульманского Востока // *Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. Т. 2: Идентичность и социально-политические измерения в XXI веке* / Отв. ред. И.Семененко. М.: РОССПЭН, 2012. С. 155-183.
9. Наумкин В.В. Арабский национализм и проблема идентичности. // *Полис*. 2021. №4.
10. Семененко И.С. Идентичность как предмет политического анализа. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. –с. 59.
11. Смит Э. Д. Национальная идентичность / Пер. с англ. под ред. Л. А. Седова. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 240 с.
12. Харитоновна О.Г. Политические режимы и идентичность в странах Ближнего Востока. // *Вестник МГИМО*. 2023. №6.